

УДК 632.92

Южноамериканская томатная моль в регионе ЕОКЗР: проблемы и перспективы

М.Д. ЕРОХОВА,
переводчик-фрилансер ЕОКЗР,
А.Д. ОРЛИНСКИЙ,
научный советник ЕОКЗР
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

Южноамериканская томатная моль (*Tuta absoluta* Povolny) (Lepidoptera: Gelechiidae) – опасный вредитель томатов в открытом и защищенном грунте. По данным Международного центра по сельскохозяйственным и биологическим наукам стран – членов Британского сообщества (СABИ) и ЕОКЗР, южноамериканская томатная моль получила широкое географическое распространение [5, 6].

В регионе ЕОКЗР *Tuta absoluta* была впервые обнаружена в 2006 г. на томатах в Испании. В настоящее время этот вредитель выявлен во многих странах ЕОКЗР: в 2008 г. – в Марокко, Франции, Италии и Тунисе, в 2009 г. – в Португалии, Болгарии, на Кипре, в Израиле и Турции, в 2010 г. – в Венгрии, в 2016 г. – в Кыргызстане. Быстрое распространение этого вредителя в мире связано

с интенсификацией торговли овощами и с биологией вредителя, позволяющей быстро наращивать свою численность.

Южноамериканская томатная моль относится к организмам, ограниченно распространенным в регионе ЕОКЗР и рекомендуемым к регулированию странами организации [7]. Она включена в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

По результатам проведенного в 2009 г. во ВНИИКР анализа фитосанитарного риска (АФР) для южноамериканской томатной моли была установлена высокая вероятность проникновения вредителя с рассадой и плодами томатов в нашу страну [1]. Специалистами ВНИИКР, проводившими АФР, было рассчитано потенциальное число поколений *Tuta absoluta* в разных регионах нашей страны. Так, в Краснодарском крае, республиках Дагестан, Кабардино-Балкарская, Крым, на юге Республики Калмыкия, Ростовской области, в Ставропольском крае южно-

американская томатная моль способна давать 2-3 поколения в год, в Курской области и на юге Воронежской области – 2, в Калининградской области – 1-2 поколения в год [1].

В настоящее время, по официальным данным Россельхознадзора, вредитель зарегистрирован в 4 субъектах Российской Федерации [3]. По сведениям из научных российских публикаций, южноамериканская томатная моль была обнаружена в 2010 г. в Краснодарском крае, в 2011 г. – в Майкопском районе Республики Адыгея, в нескольких районах Республики Дагестан, в Уфимском районе Республики Башкортостан [2].

Поврежденный гусеницами плод томата

Южноамериканская томатная моль: имаго, гусеница

По сведениям Глобальной базы данных ЕОКЗР [6] и САВІ [5], основным кормовым растением для *Tuta absoluta* является томат (*Solanum lycopersicum*), также вредитель повреждает картофель, баклажан, свеклу обыкновенную, арбуз обыкновенный, люцерну посевную, фасоль обыкновенную, дынную грушу и различные дикорастущие растения семейства Пасленовые (паслен черный, паслен лохолистный, дурман обыкновенный и табак сизый). Способность вредителя питаться на вторичных кормовых растениях является важным фактором, позволяющим ему выживать при отсутствии растений томата. Как поливольтинный вид, *Tuta absoluta* характеризуется высоким репродуктивным потенциалом, позволяющим популяции быстро увеличиваться. Самка способна откладывать до 300 яиц. У томата повреждению подвержены любые части растения, что может привести к его гибели, но гусеницы предпочитают верхушечные почки, нежные молодые листья, цветы и зеленые плоды. Фитофаг способен повреждать растения томата на протяжении всего вегетационного периода. Гусеницы питаются мезофиллом листьев, образуя внутри листовой пластинки ходы неправильной формы, так называемые мины. Гусеницы проделывают длинные ходы в стебле, что отрицательно влияет на рост растения. При повреждении плодов томата выходные отверстия могут заселяться вторичными патогенами, что приводит к загниванию плодов. Степень повреждения плодов отчасти зависит от сорта томата. Потери урожая томатов при отсутствии защитных мероприятий могут достигать 100 %.

Информация о морфологических характеристиках самцов, самок и гусениц детально изложена в соответствующей литературе [1, 2].

Продолжительность цикла развития вредителя составляет в среднем 24–38 дней, в зимние месяцы удлиняется до 60 дней и более. Самки откладывают по одному или группа-

ми яйца желтого цвета, цилиндрической формы, длиной 0,35 мм. У гусеницы 4 возраста. Гусеницы окукливаются в почве, на поверхности листьев, внутри мин или в упаковочном материале. В зависимости от условий окружающей среды вредитель способен перезимовывать в стадиях яйца, куколки или имаго. По последним данным, достаточно устойчив к отрицательным температурам. Так, гусеницы погибают при температуре минус 18 °С, куколки – минус 16,7 °С, имаго – минус 17,8 °С. Имаго ведут сумеречный образ жизни, способны летать на короткие расстояния вблизи поверхности почвы [4, 10].

Для предотвращения широкого распространения южноамериканской томатной моли в странах-членах ЕОКЗР стандартом ЕОКЗР РМ 3/77 (1) «Овощные культуры для выращивания в закрытом грунте – досмотр в местах производства» предусмотрено проведение досмотров рассады томатов в закрытом грунте в местах производства [8].

Комитетом по предотвращению развития резистентности к инсектицидам (IRAC) для эффективной и экологически безопасной системы защиты растений от *Tuta absoluta* предлагается совместное применение агротехнического, биологического и химического методов. Основными агротехническими приемами являются соблюдение севооборота, использование свободной от вредителя рассады, удаление и уничтожение поврежденных растений. Кроме того, желательны выращивать томаты в современных теплицах, в которых предусмотрена установка двойных защитных сеток, двойных дверей и контроля климата. Для борьбы с *Tuta absoluta* и контроля за ее численностью широко применяется отлов имаго вредителя в феромонные ловушки, устанавливаемые на полях, в местах упаковки томатов и на перерабатывающих предприятиях.

В качестве агентов биологической борьбы применяют яйцевых парази-

тоидов (*Trichogramma* spp.), личиночных паразитоидов (*Necremnus artynes*, *Stenomesus* sp., *Neochrysocharis formosa*, *Habrobracon hebetor*, *Diadegma ledicola*, *Apanteles gelechiidivoris*, *Dineulophus phthorimaeae*, *Pseudapanteles dignus*) и ряд хищников. Рекомендованы для применения *Nesidiocoris tenuis* (Hemiptera: Miridae), *Necremnus* spp. (Hymenoptera: Eulophidae), *Trichogramma* spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae), *Macrolophus* spp. (Hemiptera: Miridae), *Podisus nigrispinus* (Hemiptera: Pentatomidae), *Nabis* spp. (Hemiptera: Nabidae).

Что касается химического метода, то очень часто при нерациональном применении пестицидов у *Tuta absoluta* вырабатывалась устойчивость к ним. Так, в Бразилии была обнаружена устойчивая популяция вредителя к абамектину, картапу, метамидофосу и перметрину. В Аргентине южноамериканская томатная моль проявила устойчивость к абамектину, дельтаметрину и метамидофосу, в Боливии – к фосфорорганическим препаратам. Есть сообщения о низкой эффективности спиносада в Чили. Для уменьшения вероятности возникновения устойчивых популяций *Tuta absoluta* рекомендуется применение селективных инсектицидов только при достижении численности вредителя выше или равной экономическому порогу вредоносности. Также желательно чередовать обработки инсектицидами с разным механизмом действия. Перечень эффективных (по данным Комитета по предотвращению развития резистентности к инсектицидам) в борьбе с южноамериканской томатной молью препаратов представлен в таблице.

В 2011 г. в Марокко был проведен Международный симпозиум по борьбе с *Tuta absoluta*. Он был организован Международной организацией по биологической борьбе с вредными животными и растениями (МОББ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Ближневосточной организацией по карантину и защите ра-

стений (NEPPO) и ЕОКЗР. По окончании этого симпозиума был подготовлен ряд научно-практических статей, опубликованных в журнале «Бюллетень ЕОКЗР» (EPPO Bulletin). В этих статьях был представлен опыт

применения различных стратегий интегрированной защиты томата в Тунисе, Аргентине, Италии и Франции.

Так, после обнаружения *Tuta absoluta* в Тунисе были приняты офи-

циальные фитосанитарные меры по предотвращению дальнейшего распространения вредителя, проведены исследования эффективности ряда пестицидов против гусениц вредителя в закрытом грунте: Амплиго (хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин), Волиам Тарго (хлорантранилипрол + абамектин), Трейсер (спиносад), Нимбецидин (азадирахтин), Тутафорт (экстракты растений), Видат (оксамил) и Био-кач (*Verticillium lecanii*). В этом исследовании также изучалась эффективность ряда препаратов в лабораторных условиях: Амплиго, Мовенто (спиротетрамат), Эвисект (тиоциклам), Челленджер (хлорфенапир), Сипрома (циромазин), Видат, Арморекс (экстракты растений), Конфлик (экстракты растений) и Деффорт (экстракты растений). В закрытом грунте было проведено три обработки пестицидами, в лабораторных условиях – пять обработок, из них три – препаратами на основе экстрактов растений. В закрытом грунте наибольшую эффективность против гусениц томатной моли показали Трейсер, Нимбецидин, Био-кач, Волиам Тарго, Тутафорт и Видат. В лабораторных опытах хорошую эффективность проявили Челленджер, Амплиго, Мовенто, Арморекс, Деффорт и Конфлик. Эффективность этих препаратов против гусениц младших и старших возрастов была различной.

Еще в одном исследовании, проведенном в Тунисе, сравнивали две стратегии защиты томатов в открытом грунте против *Tuta absoluta*. Первая стратегия предусматривала отлов бабочек моли в феромонные ловушки (12 феромонных ловушек на 1 га посадок томата) для контроля ее численности, выпуск хищного клопа *Nesidiocoris tenuis* и использование инсектицидов при численности, превышающей экономический порог вредоносности (30 экз/ловушку за неделю), а также комплекс агротехнических приемов, снижающих численность вредителя. При второй стратегии проводили 12 об-

Пестициды, эффективные в борьбе с южноамериканской томатной молью (по данным Комитета по предотвращению развития резистентности к инсектицидам (IRAC) [4])

Химическая группа	Действующее вещество	Группа токсичности в соответствии с классификацией ВОЗ*
Органофосфаты	Хлорпирифос	II
	Метамидофос	Ib
Пиретроиды	Бифентрин	II
	Цифлутрин	Ib
	Бета-цифлутрин	Ib
	Гамма-цигалотрин	–
	Лямбда-цигалотрин	–
	Циперметрин	II
	Альфа-циперметрин	II
	Бета-циперметрин	–
	Зета-циперметрин	Ib
	Дельгаметрин	–
	Эсфенвалерат	II
	Этофенпрокс	U
	Тау-флувалинат	III
Фенпропатрин	II	
Перметрин	II	
Спинозины	Спинеторам	U
	Спиносад	III
Авермектины, милбемицины	Абамектин	–
	Эмаектин бензоат	–
	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>	–
	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	–
Пирролы	Хлорфенапир	II
Нерейтоксиновые аналоги	Картап	II
Производные бензоилмочевины	Дифлубензурон	III
	Флуфеноксурон	III
	Луфенурон	–
	Новалурон	U
	Новифлумурон	U
	Тефлубензурон	U
	Трифлумурон	U
	Хромафенозид	–
Диацилгидразины	Метоксифенозид	–
	Тебуфенозид	U
Оксадиазин	Индоксакарб	II
Семикарбазон	Метафлумизон	–
Диамиды	Хлорантранилипрол	U
	Флубендиамид	–
Тетранортритерпеноид	Азадирахтин	–

* Ib – высоко опасный пестицид; II – средне опасный пестицид, III – слабо опасный пестицид, U – не представляет опасности при использовании по назначению, – нет данных.

работок инсектицидами. При первой (интегрированной) системе защиты растений повреждалось 11 % листьев и 18,2 % плодов, при системе защиты только пестицидами – 98 и 46,8 % соответственно. В случае интенсивных обработок томатов инсектицидами и фунгицидами в открытом грунте (до 24 раз) *Nesidiorchis tenuis* не выживал.

Несмотря на то, что в Аргентине южноамериканская томатная моль отсутствует, в этой стране и в Италии было проведено совместное исследование биологических и экологических аспектов применения естественных врагов *Tuta absoluta*. Итогом этого исследования стали перечни местных энтомофагов, которых можно использовать в качестве агентов биологической борьбы в этих странах.

В другом исследовании, проведенном в Италии, изучали особенности развития вредителя при экологически чистом и обычном выращивании томата. Было установлено, что при отсутствии защитных мероприятий численность южноамериканской томатной моли неконтролируемо увеличивалась и достигала своего пика в конце сезона.

Во Франции были проведены исследования на томате в защищенном грунте, подтвердившие эффективность совместного применения *Macrolophus pygmaeus* и *Trichogramma achaeae* в борьбе с южноамериканской томатной молью.

В зарубежной литературе содержатся сведения о применении феромонных ловушек различных конструкций с феромоном томатной моли, синтезированным учеными США, Великобритании и других стран. Во ВНИИКР в 2011 г. синтезирован отечественный феромон томатной минирующей моли, рекомендованный для выявления вредителя и борьбы с ним методом массового отлова самцов в закрытом грунте.

Фундаментальных исследований по изучению биологии, экологии, вредоносности южноамериканской томатной моли и разработок инте-

грированной системы борьбы с ней в условиях нашей страны пока немного. Это серьезная недоработка, потому что в случае массового расширения зон обитания этого вредителя в России беззащитными могут оказаться многие районы производства важнейшей овощной культуры.

Для унификации испытаний эффективности инсектицидов против южноамериканской томатной моли в ЕОКЗР разработан стандарт РР 1/275 (1) «Изучение эффективности инсектицидов против *Tuta absoluta*» [9]. Этим стандартом регламентируются закладка опыта, оценка эффективности действия препаратов при обработке листьев и плодов, оценка фитотоксичности или положительного действия препаратов, их воздействия на нецелевые организмы. Рекомендуется организация серии схожих опытов в различных регионах с разными погодными условиями окружающей среды, проводимыми в разные годы и вегетационные периоды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жимерикин В.Н., Миронова М.К. Анализ фитосанитарного риска выемчаткой южноамериканской томатной моли *Tuta absoluta* для территории Российской Федерации с использованием компьютерной программы ЕОКЗР САРА. – М.: ФГБУ ВНИИКР, 2009, 74 с.
2. Ижевский С.С., Ахатов А.К., Синев С.Ю. Томатная минирующая моль выявлена в России // Защита и карантин растений, 2011, № 3, с. 40–44.
3. Национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации в 2016 году // Защита и карантин растений, 2017, № 7, с. 33–41.
4. Best Management Practices to Control *Tuta absoluta* and Recommendations to Manage Insect Resistance. IRAC. 2017, с. 6.
5. CABI. *Tuta absoluta*. Plantwise knowledge bank. CAB International, Wallingford, UK, 2017.
6. EPPO Global Database. <https://gd.eppo.int>.
7. EPPO Standard PM 1/2 (26) EPPO A1 and A2 Lists of pests recommended for regulation as quarantine pests, 2017.

8. EPPO Standard PM 3/77 (1) Vegetable plants for planting under protected conditions – inspection of places of production // EPPO Bulletin, 2016, № 46 (1), 40–48. [DOI: 10.1111/epp.12269].

9. EPPO Standard PP 1/275 (1) Efficacy evaluation of insecticides. *Tuta absoluta* // EPPO Bulletin, 2011, № 41, 279–281.

10. *Tuta absoluta* – The Tomato Leafminer or Tomato Borer. Recommendations for Sustainable and Effective Resistance Management. The Insecticide Resistance Action Committee, 2011.

При подготовке статьи авторами использовано 47 источников литературы.

Аннотация. Южноамериканская томатная моль (*Tuta absoluta*) признана одним из наиболее опасных вредителей томатов открытого и закрытого грунта. Вредитель включен в перечень А2 ЕОКЗР (ограниченно распространенных в регионе). В статье описаны распространение *Tuta absoluta* в мире, вредоносность и биологические особенности. Отражен опыт борьбы с *Tuta absoluta* в ряде стран (Тунис, Аргентина, Франция и Италия). В статье приведены практические рекомендации Комитета по предотвращению развития резистентности к инсектицидам (IRAC) по организации интегрированной системы защиты с рациональным использованием химического и биологического методов.

Ключевые слова. Южноамериканская томатная моль, томат, инсектицид, биологическая борьба.

Abstract. South American tomato moth (*Tuta absoluta*) is recognised to be one of the most dangerous pests of tomato in open air and protected cultivation. This pest was added to the EPPO A2 List, which includes pests with limited distribution in the EPPO region recommended for regulation. The publication describes the distribution of the pest in the world. It provides damage and main biological features. In addition, the article reflects experience of plant protection from *Tuta absoluta* in Tunisia, Argentina, France and Italy. The publication includes some practical recommendations from Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) regarding the establishment of integrated crop protection system with combined application of chemical and biological control.

Keywords. South American tomato moth, tomato, insecticide, biological control.